

AMALIY MASHG'ULOTLARDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARING REFLEKSIV KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISH METODIKASI

Rasulova Ra'no Ibroximjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002791>

Ijtimoiy psixologiyada refleksiya - bu shaxsning muloqot sherigi tomonidan uni qanday qabul qilishini bilishi. Va nihoyat, zamonaviy pedagogika fanida aks ettirish odatda faoliyat va ularning natijalarini o'z-o'zini tahlil qilish deb tushuniladi.

Bolaning rivojlanishi ta'lim jarayonida nazarda tutiladi. Rivojlanish jarayonlariga o'z-o'zini tarbiyalash (bilim olish usullarini o'zlashtirish) va o'z-o'zini rivojlantirish (o'zini o'zgartirish) kiradi [1].

An'anaviy o'qitish tizimida o'qituvchi tayyor bilimlarni taqdim etsa va o'quvchilar uni passiv ravishda o'zlashtirsa, odatda refleksiya masalasi tug'ilmaydi. Ong va faoliyat tamoyili rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillaridan biridir. Agar bola o'rganish maqsadini, uning zarurligini tushunsa, uning har bir harakati ongli va tushunarli bo'lsa, faol bo'lishi mumkin [2]. Fikrlash turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin: bular darsning alohida bosqichlarida aks ettirish elementlari; har bir dars, kurs mavzulari yakunida aks ettirish; doimiy ichki aks ettirishga bosqichma-bosqich o'tish. Ushbu masala bo'yicha bilim va tajribani tizimlashtirishga harakat qilib, pedagogik adabiyotlarda biz aks ettirish turlarining quyidagi tasnifini topdik:

- 1) kayfiyat va hissiy holatni aks ettirish;
- 2) o'quv materialining mazmuni haqida fikr yuritish;
- 3) faoliyatning aks etishi [3].

Ushbu turdagi aks ettirish individual va jamoaviy (guruh) shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Fikrlashning u yoki bu turini tanlashda darsning maqsadi, o'quv materialining mazmuni va qiyinchiliklari, dars turi, o'qitish usullari va usullari, o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Shu tariqa, biz ishimizda amaliy mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarning reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini tabiiy fanlar misolida ko'rib chiqamiz.

Tabiiy fanlar metodologiyasining metodologik asosini dialektik materializm va uning bilish nazariyasi tashkil etadi. Shu sababli, ushbu uslub o'quv jarayonini umumiy kognitiv jarayonning bir turi sifatida ko'rib chiqadi, bu dunyo haqidagi ilmiy bilimlar ham ob'ektivdir.

Tabiiy fanlar metodikasi o'quv jarayonini o'qitish mazmuni, usullari, shakllari va vositalarining uzviy birligi va o'zaro bog'liqligida o'rganadi; biologik va ruhiy, ijtimoiy-ma'naviy ong va o'z-o'zini anglash, o'qituvchi va o'quvchining maqsadlarning ob'ektiv birligi asosida qurilgan faoliyati. Tabiatshunoslik metodikasi o'quv jarayoniga dialektika qonunlari (miqdorning sifatga o'tishi, qarama-qarshiliklarning birligi va kurashi, inkorni inkor etish) asosida doimiy o'zgarib turadigan va takomillashib boruvchi, shunga mos ravishda o'quvchi shaxsiga qarab munosabatda bo'lishi kerak, nafaqat yoshning o'zgarishi bilan bog'liq holda, balki ta'sir etuvchi omillar, birinchi navbatda, o'quv jarayoni ta'sirida ham doimiy ravishda rivojlanib, o'zini o'zi rivojlantiradi. O'quv jarayonida miqdorning sifatga o'tishning dialektik qonuni doimo amal qiladi. Bola faktik ma'lumotlarni to'playdi, undan fikr gipotezaga, undan isbotga, so'ngra umumlashtirishga o'tadi, bu jarayonda yangi bilimlar boshqa sifat darajasida shakllanadi [2].

O'quv jarayonini rivojlanishning dialektik qonunidan tashqarida qarama-qarshiliklar kurashi sifatida ko'rib chiqish mumkin emas. O'qituvchi va o'quvchining faoliyati o'quv jarayonining ikki tomoni sifatida nafaqat o'zaro bog'liq, balki bir-biriga qarama-qarshidir. Misol uchun, o'qituvchining talablari va talabning imkoniyatlari ko'pincha bir-biriga ziddir. Ijtimoiy rivojlanishning ma'lum davrlarida jamiyatning maktabga bo'lgan talablari va bu jarayonning haqiqiy holati o'rtasida qarama-qarshiliklar paydo bo'ladi. Tabiiy fanlar metodikasi dialektikaning navbatdagi qonuni - inkorni inkor etishni hisobga olmay qolishi mumkin emas, u ham o'quv jarayonida o'zini to'la namoyon qiladi. Ilgari olingan bilimlar chuqurlashtirilsa, takomillashtirilsa va yangi bosqichda shakllantirilsa, ta'limning uzluksizligi bunga misol bo'la oladi. Bu harakat "o'simlik qismlari" tushunchasidan "o'simlik organlari" tushunchasiga qadar sodir bo'ladi; "Ko'payish individlar sonining oddiy ko'payishi" tushunchasidan "ko'payish biologik jarayon sifatida" tushunchasiga qadar.

Amaliy mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini shakillantirish metodikasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan quyidagilar mavjud:

1. Eng oddiy variant - talabalarga uchta yuzning tasvirlari bilan kartalarni ko'rsatish: quvnoq, neytral va qayg'uli. O'quvchilardan ularning kayfiyatiga mos chizilgan rasmni tanlash taklif etiladi. Shuningdek, bolalardan o'zlarini quyosh nurlari sifatida tasavvur qilishlarini so'rash mumkin. Dars oxirida quyosh nurlarini kayfiyatingizga qarab joylashtirish vazifasini bering. O'quvchilar doskaga kelib nurlarni joylashtiradilar;

2. Turli rangdagi tasvirlar bilan texnikasi ham qiziq, nazarimda.

O'quvchilar ikkita kartaga ega: ko'k va qizil. Ular darsning boshida va oxirida o'zlarining kayfiyatlariga ko'ra kartani ko'rsatadilar. Bunday holda, dars davomida o'quvchining hissiy holati qanday o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. Dars davomida kayfiyatning o'zgarishining sababi o'qituvchining qiziqishini uyg'otmaydi. Bu sizning faoliyatingizni aks ettirish va sozlash uchun qimmatli ma'lumotdir. "Kayfiyat guldastasi" texnikasi samarali. Dars boshida talabalarga qog'oz gullar: qizil va ko'k. Doskada vaza bor. Dars oxirida o'qituvchi: "Agar sizga dars yoqqan bo'lsa va yangi narsalarni o'rgangan bo'lsangiz, guldonga qizil gul qo'ying, agar sizga yoqmasa, ko'k rangni yopishtiring".

Siz bolalarga turli xil ranglarni taklif qilishingiz mumkin: qizil, sariq, ko'k. Dars oxirida gullarni savat yoki vaza ichiga yig'ing.

Yana bir rang texnikasi "Thislar daraxti". Agar o'zimni yaxshi va qulay his qilsam, men daraxtga qizil olma osib qo'yaman, agar bo'lmasa, yashil. Qaysi rang qaysi kayfiyatga mos kelishini eslatib o'tmoqchiman: qizil - g'ayratli; apelsin - quvnoq, iliq; sariq - engil, yoqimli; yashil - tinch; ko'k - norozi, qayg'uli; binafsha rang - tashvishli, tarang; qora - pasayish, umidsizlik.

Dars yakunida o'qituvchi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarga asoslangan holda refleksiv usullarining turlaridan foydalanishi mumkin.

3. Agar o'qituvchi darsni yuqori emotsional darajada tugatishni istasa, buni darsning mazmuni ham rag'batlantiradi, unda siz boshqa variantdan - hissiy va badiiy aks ettirishdan foydalanishingiz mumkin:

- O'quvchilarga manzara tasvirlangan ikkita rasm beriladi. Bir rasmda qayg'uli, qayg'uli kayfiyat, ikkinchisida - quvonchli, quvnoq. Talabalar ularning kayfiyatiga mos rasmni tanlaydilar.

- Hissiy va musiqiy yakun. Talabalar ikkita musiqiy asardan parchalarni tinglashadi (asar bastakorini ko'rsatish tavsiya etiladi). Qo'rqinchli musiqa va sokin, jo'shqin musiqa bor. Talabalar o'zlarining kayfiyatiga mos musiqa asarini tanlaydilar.
- Agar vaqt bo'lsa, siz o'quvchilarni o'zlarining hissiy kayfiyatlarini rasm shaklida ifodalashga taklif qilishingiz va yakunda rasmlar ko'rgazmasini o'tkazishingiz mumkin [1]. Darsning har bir bosqichida faoliyatni o'z-o'zini baholash. Agar o'qituvchi darsni an'anaviy tarzda o'tkazsa, unda siz faoliyat bosqichlarini ajratib ko'rsatishingiz va doskaga yozishingiz mumkin.

References:

1. Abdullaev M.V. (2023). Methods of reflection in elementary school - in natural science lessons [Boshlang'ich sinfda refleksiya o'tkazish usullari – tabiiy fanlar darslarida]. Fan va ta'lim yutuqlari, (15 (37)), 97-99.
2. Vapayeva F. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'yin ta'lim texnologiyasi asosida refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish. Science and innovation, 1 (B6), 7-10. doi: 10.5281/zenodo.7086672
3. Галич Т.Н., & Гарапшина Д.И. (2022). Формирование рефлексивных умений младших школьников в процессе обучения. Вестник науки, 1 (4 (49)), 61-68.